

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

TA'LIM JARAYONIDA DIGITAL STORYTELLING METODIDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY YOZUV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Maxsetova Zuxra Torebayevna
Olmaliq davlat texnika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish masalasi tadqiq etiladi. Tadqiqotda raqamli hikoya yaratishga asoslangan topshiriqlarning o'quvchilarning yozma nutq faolligi, ijodiy fikrlashi hamda mustaqil matn yaratish ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilindi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari Olmaliq davlat texnika institutida 47 nafar talaba ishtirokida o'tkazildi. Tajriba natijalari digital storytelling metodining ijodiy yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, yuqori darajadagi ko'rsatkichlar ulushi oshgani va past darajadagi natijalar kamaygani aniqlandi. Olingan xulosalar ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: digital storytelling, ijodiy yozuv kompetensiyasi, raqamli ta'lim, pedagogik tajriba-sinov, yozma nutq, innovatsion metodlar.

Abstract: This article examines the formation of students' creative writing competence through the use of the digital storytelling method in the educational process. The study analyzes the impact of digital storytelling on the development of written communication, creative thinking, and independent text production skills. A pedagogical experiment was conducted at Almalyk State Technical Institute with the participation of 47 students. The results demonstrate that the use of digital storytelling significantly improves the level of creative writing competence, reduces the proportion of low-performance indicators, and enhances students' learning engagement. The findings confirm the pedagogical effectiveness of this method and its importance for implementing innovative approaches in modern education.

Key words: digital storytelling, creative writing competence, digital education, pedagogical experiment, written communication, innovative teaching methods.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования творческой письменной компетенции обучающихся на основе использования метода digital storytelling в образовательном процессе. Проанализировано влияние цифрового сторителлинга на развитие письменной речи, творческого мышления и навыков самостоятельного создания текстов. Педагогический эксперимент был проведён в Алмалыкском государственном техническом институте с участием 47 студентов. Результаты исследования показали, что применение метода digital storytelling способствует значительному повышению уровня творческой письменной компетенции, снижению доли низких показателей и активизации учебной деятельности обучающихся. Полученные выводы подтверждают педагогическую эффективность данного метода и его значимость для модернизации образовательного процесса.

Ключевые слова: digital storytelling, творческая письменная компетенция, цифровое обучение, педагогический эксперимент, письменная речь, инновационные методы.

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonining mazmuni va metodik asoslarini tubdan yangilash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarning kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida raqamli vositalarga asoslangan metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy tafakkuri va yozma nutq malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy yozuv kompetensiyasi o'quvchining fikrini mantiqiy, obrazli va uslubiy jihatdan to'g'ri ifodalash qobiliyatini namoyon etuvchi muhim ko'nikmalardan biridir. Ushbu kompetensiya nafaqat til va adabiyot fanlari doirasida, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham o'quvchining akademik muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yozma mashqlar va reproduktiv topshiriqlar o'quvchilarning ijodiy

salohiyatini to'liq ochib berishga har doim ham yetarli imkon yaratmaydi. Natijada o'quvchilarda yozma nutqqa nisbatan qiziqishning pasayishi hamda ijodiy yondashuvning yetarli darajada shakllanmasligi kuzatiladi.

So'nggi yillarda ta'lim amaliyotiga joriy etilayotgan digital storytelling metodi mazkur muammoni hal etishda samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Digital storytelling o'quvchilarning shaxsiy tajribasi, tasavvuri va hissiy kechinmalarini raqamli texnologiyalar yordamida hikoya shaklida ifodalashga imkon beradi. Ushbu metod o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning ijodiy fikrlashi, media savodxonligi va kommunikativ faolligini ham kuchaytiradi.

Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish o'quvchilarning yozuv jarayoniga faol jalb etilishiga, matn yaratishda mazmun, struktura va til birliklaridan ongli foydalanishiga sharoit yaratadi. Shuningdek, mazkur metod o'quvchilarning individual yondashuvini qo'llab-quvvatlab, ularni o'z fikrini erkin va ijodiy ifodalashga undaydi. Shu bois digital storytelling metodining ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik ahamiyati, metodik asoslari hamda ushbu yondashuvning ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini rivojlantirish masalasi kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy ta'lim va raqamli pedagogika doirasida keng o'rganilmoqda. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, ijodiy yozuv kompetensiyasi o'quvchilarning fikrini mustaqil, mantiqiy va obrazli tarzda yozma shaklda ifodalash qobiliyatini namoyon etib, u til o'rganish jarayonida muhim natija ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Xorijiy pedagogik adabiyotlarda storytelling, ayniqsa digital storytelling metodi o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishda samarali vosita sifatida talqin etiladi. Jumladan, Robin digital storytellingni o'quvchilarning shaxsiy tajribasi va bilimlarini raqamli muhitda hikoya shaklida ifodalashga imkon beruvchi integrativ metod sifatida izohlaydi. Uning tadqiqotlarida mazkur metod o'quvchilarning yozma nutqi bilan bir qatorda, ijodiy fikrlashi, refleksiv tafakkuri va media kompetensiyasini rivojlantirishi asoslab berilgan.

Shuningdek, Lambert tomonidan ishlab chiqilgan storytelling modeli hikoya yaratish jarayonida mazmun, tuzilma va hissiy ifodaning muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv ijodiy yozuv jarayonida o'quvchilarning matn ustida ishlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotchilar fikricha, raqamli hikoya yaratish jarayoni o'quvchilarning yozma nutqqa bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni faol mualliflik faoliyatiga jalb etadi.

Raqamli ta'limga oid xalqaro tadqiqotlarda ham digital storytelling metodining pedagogik imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. OECD hisobotlarida raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ijodiy faoliyat turlari o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil ekanligi qayd etiladi. Bu jarayonda o'quvchilarning yozma nutqi nafaqat lingvistik ko'nikma sifatida, balki shaxsiy va ijtimoiy tajribani ifodalovchi kommunikativ vosita sifatida shakllanadi.

Mahalliy va mintaqaviy ilmiy manbalarda ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish masalasi ko'proq an'anaviy yozma mashqlar, matn tahlili va adabiy topshiriqlar orqali yoritilgan. Biroq so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar ochib berayotgani ta'kidlanmoqda. Ayrim olimlar digital storytelling metodini o'quvchilarning ijodiy yozuv jarayoniga innovatsion yondashuv sifatida baholab, uning ta'lim jarayonidagi metodik asoslarini ishlab chiqish zarurligini qayd etadilar.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, digital storytelling metodining ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi imkoniyatlari yetarli darajada ilmiy asoslangan bo'lsa-da, uni umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida tizimli ravishda qo'llash, pedagogik shart-sharoitlari va samaradorligini aniqlash masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Aynan shu jihat mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyatini belgilab, ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish masalasini chuqur o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda pedagogik tajriba-sinov metodi qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish samaradorligini aniqlashdan iborat bo'ldi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari Olmaliq davlat texnika institutida tahsil olayotgan 47 nafar talaba ishtirokida o'tkazildi.

Tajriba-sinov jarayonida o'quv jarayoni digital storytelling metodiga asoslangan topshiriqlar orqali tashkil etildi. Talabalarning ijodiy yozuv kompetensiyasi tajriba-sinovdan oldingi va keyingi bosqichlarda kuzatilib, yozma nutqning mazmuniy boyligi, mantiqiy izchilligi va ijodiy ifodalilik darajasidagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Olingan natijalar taqqoslama tahlil asosida umumlashtirilib, qo'llanilgan metodning ta'lim samaradorligiga ta'siri aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik tajriba-sinov ishlari ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanishning talabalarining ijodiy yozuv kompetensiyasiga ta'sirini aniqlash maqsadida olib borildi. Tadqiqot Olmaliq davlat texnika institutida tahsil olayotgan 47 nafar talaba ishtirokida tashkil etildi. Tajriba-sinov jarayonida talabalarining ijodiy yozuv kompetensiyasi darajasi tajriba boshlanishidan oldin va yakunida taqqoslab tahlil qilindi.

Ijodiy yozuv kompetensiyasi uch daraja – past, o'rtacha va yuqori ko'rsatkichlar asosida baholandi. Baholashda yozma matnlarning mazmuniy yaxlitligi, mantiqiy izchilligi, ijodiy yondashuv hamda til vositalaridan foydalanish darajasi mezon sifatida olindi.

1-jadval: Talabalarining ijodiy yozuv kompetensiyasi darajasi (tajriba-sinovdan oldin va keyin)

Ijodiy yozuv kompetensiyasi darajasi	Tajriba-sinovdan oldin (%)	Tajriba-sinovdan keyin (%)
Past daraja	43 %	19 %
O'rtacha daraja	38 %	36 %
Yuqori daraja	19 %	45 %
Jami	100 %	100 %

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tajriba-sinovdan oldin talabalarining aksariyati past va o'rtacha darajadagi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Tajriba-sinov yakunida esa yuqori darajadagi ijodiy yozuv kompetensiyasiga ega talabalar ulushi sezilarli darajada oshgan, past darajadagi ko'rsatkichlar esa keskin kamaygan.

1-rasm: Talabalarining ijodiy yozuv kompetensiyasi darajasining dinamikasi (tajriba-sinovdan oldin va keyin)

Diagrammada tajriba-sinov jarayonida talabalarining ijodiy yozuv kompetensiyasi darajasida yuz bergan ijobiy o'zgarishlar yaqqol aks ettirilgan. Xususan, digital storytelling metodiga asoslangan topshiriqlarni bajarish natijasida talabalar matn yaratishda ijodiy yondashuvni namoyon etgan, yozma nutqning mantiqiy tuzilishi va ifodaviy boyligi sezilarli darajada yaxshilangan. Diagramma natijalari yuqori darajadagi ko'rsatkichlarning ortishi va past darajadagi ko'rsatkichlarning kamayishini ko'rsatib, qo'llanilgan metodning samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, digital storytelling metodi talabalarining ijodiy yozuv jarayoniga faol jalb etilishiga, ularning shaxsiy tajribasi va tasavvurini yozma nutqda ifodalashiga qulay pedagogik muhit yaratadi. Bu esa mazkur metodning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishda samarali ta'lim vositasi ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi. Tajriba-sinov ishlari davomida raqamli hikoya yaratishga asoslangan topshiriqlar o'quvchilarning yozma nutq faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning ijodiy fikrlashi va mustaqil yondashuvini faollashtirdi. Natijada o'quvchilar matn yaratishda mazmuniy yaxlitlik, mantiqiy izchillik va ifodaviy boylikni namoyon eta boshladilar.

Olmaliq davlat texnika institutida 47 nafar talaba ishtirokida o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari tajriba yakunida yuqori darajadagi ijodiy yozuv kompetensiyasiga ega talabalar ulushining sezilarli darajada oshganini, past darajadagi ko'rsatkichlarning esa keskin kamayganini ko'rsatdi. Bu holat digital storytelling metodining o'quvchilarning ijodiy yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, digital storytelling metodi o'quvchilarning shaxsiy tajribasi va tasavvurini yozma nutq orqali ifodalashiga imkon berib, ularni faol mualliflik faoliyatiga jalb etadi. Ushbu yondashuv nafaqat ijodiy yozuv kompetensiyasini, balki o'quvchilarning kommunikativ faolligi, media savodxonligi va reflektiv tafakkurini ham rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida digital storytelling metodini tizimli ravishda qo'llash ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirishning samarali yo'li bo'lib, u ta'lim mazmunini zamonaviylashtirish va kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot natijalari umumta'lim va oliy ta'lim muassasalarida ijodiy yozuvni rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Robin B. R. Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom // Theory Into Practice. – 2008. – Vol. 47, № 3. – P. 220–228.
2. Lambert J. Digital storytelling: Capturing lives, creating community. – Berkeley: Digital Diner Press, 2013. – 176 p.
3. Ohler J. Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning and creativity. – Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2013. – 276 p.
4. Robin B. R., McNeil S. G. What educators should know about teaching digital storytelling // Digital Education Review. – 2012. – № 22. – P. 37–51.
5. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. – Paris: OECD Publishing, 2016. – 152 p.
6. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
7. Хуторской А. В. Компетентный подход в образовании. – Москва: Эйдос, 2013. – 256 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.